

Πρακτικά 8ου Τακτικού Συνεδρίου Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας Κοινωνίες και Κοινωνιολογίες στον 21ο αιώνα

ΑΘΗΝΑ, 13 - 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ
& ΝΑΤΑΣΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στέλιος Πανταζίδης,^α Δομινίκη Βαγιάτη,^β Γιάννης Πεχτελίδης^γ

^α Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

^β Πανεπιστήμιο Κρήτης

^α Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Περίληψη

Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου της εκπαίδευσης μέσα από την εκπαίδευση για την αειφορία και τον συμμετοχικό σχεδιασμό τόπων εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, μέσω της υλοποίησης μιας έρευνας δράσης στη σχολική κοινότητα δημοτικού σχολείου στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης μελετήθηκαν οι επιδράσεις και τα αποτελέσματά των εκπαιδευτικών προϋποθέσεων αλλαγής του τρόπου που οι εκπαιδευτικοί συσχετίζονται με τους γονείς και τα παιδιά βάσει των αξιών της ομαδικότητας, της ισοτιμίας, της αυτο-οργάνωσης, της αλληλοβοήθειας και της αλληλεγγύης. Τα εργαστήρια μη τυπικής εκπαίδευσης αφορούσαν την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των συμμετεχόντων/-ουσων για κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα, έννοιες και πρακτικές που αφορούν την ενεργό πολιτειότητα, την κυκλική οικονομία, το φυσικό και αστικό περιβάλλον και τη βιώσιμη αστική καλλιέργεια και την ενεργή εμπλοκή τους στον συμμετοχικό σχεδιασμό της σχολικής αυλής. Τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η συμμετοχική παρατήρηση και μία ομάδα εστίασης με τρις/τους εκπαιδευτικούς. Για την ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε θεματική ανάλυση. Στα αποτελέσματα φανερώθηκαν σημαντικά στοιχεία αμοιβαίας μάθησης, διαμοιρασμού και ισότιμης συμμετοχής.

Λέξεις κλειδιά: κοινά, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και της Παιδικής ηλικίας, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αειφορία, σχολικές κοινότητες

SCHOOL COMMUNITIES AND SUSTAINABILITY: A SOCIOLOGICAL APPROACH TO EDUCATIONAL COMMONS

Stelios Pantazidis,^α Dominiki Vagiati,^β Yannis Pechtelidis^α

^α University of Thessaly

^β University of Crete

^γ University of Thessaly

Abstract

This paper aims to highlight the social role of education through education for sustainability and the participatory design of educational sites. Specifically, through the implementation of an action research in the school community of a primary school (children, parents and teachers) in the historical center of Thessaloniki. The non-formal education workshops were concerned with raising awareness and educating participants on critical environmental issues, concepts and practices related to active citizenship, circular economy, natural and urban environment and sustainable urban culture and actively engaging them in participatory schoolyard design. The methodological tools used were participatory observation and a focus group with the teacher(s). Thematic analysis was used to analyze the data. The results revealed significant elements of mutual learning, sharing and equal participation.

Keywords: commons, Sociology of Education and Childhood, environmental education, sustainability, school communities,

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια το ζήτημα του πώς μπορεί η εκπαίδευση να προωθήσει ζητήματα δημοκρατικής συνύπαρξης και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, βρίσκονται στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού διαλόγου (Biesta 2019, Collet-Sabé and Ball 2023). Σημαντικό μέρος αυτής της συζήτησης καταλαμβάνουν εναλλακτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τη συμμετοχή των παιδιών και των νέων στη διαμόρφωση της καθημερινής ζωής του σχολείου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα σε αυτό.

Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο πεδίο της Κοινωνιολογίας των Εκπαιδευτικών Κοινών (Πεχτελίδης 2020α) και αποσκοπεί στην ανάδειξη των ρόλων της βασισμένης στα κοινά εκπαίδευσης για την αειφορία και του συμμετοχικού σχεδιασμού τόπων εκπαίδευσης (Αθανασίου, 2015, Hoerschelmann and Blerk 2011). Μελετά την πρωτοβουλία WONDER (WORKshops for Nurturing and Developing Environmental Resilience), η οποία προάγει την καλλιέργεια και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τη δημιουργική προσέγγιση της μάθησης μέσα από τις τέχνες και τον πολιτισμό ως δι-αύλους περιβαλλοντικής ενεργοποίησης βάσει της λογικής των κοινών. Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος του ερευνητικού προγράμματος «Εκπαιδευτικοί χώροι των κοινών. Διασχίζοντας περιφράξεις και αντιστρέφοντας ανισότητες – SMOOTH», χρηματοδοτούμενη από το Horizon 2020 (GA 101004491).

Οι κεντρικοί στόχοι της έρευνας ήταν αφενός η ενδυνάμωση και η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας με σκοπό να προωθηθεί μία ενεργή στάση σε περιβαλλοντικά ζητήματα και να διερευνηθούν θεματικές όπως η ενεργός πολιτειότητα, η κυκλική οικονομία, το φυσικό και αστικό περιβάλλον, η βιώσιμη αστική καλλιέργεια, κ.ά. Αφετέρου, επιδιώχθηκε μέσα από ειδικά εργαστήρια να υλοποιηθεί συμμετοχικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός για την αναδιαμόρφωση της σχολικής αυλής. Εξετάζουμε εάν μπορεί ένας δημοκρατικός, συμμετοχικός τρόπος σχεδιασμού του σχολικού χώρου να συμβάλει στην ενεργοποίηση της σχολικής κοινότητας για την αντιμετώπιση κοινωνικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων, όπως η αειφορία, η ενίσχυση της αίσθησης κοινότητας και η προαγωγή της ισότιμης συμπερίληψης.

Έτσι, αμφισβητείται το κυρίαρχο παιδικό πρότυπο που παράγουν οι κλασικές θεωρίες κοινωνικοποίησης σχετικά με τις περιορισμένες δυνατότητες των παιδιών λόγω της ηλικίας τους (Πεχτελίδης 2020α). Λαμβάνονται υπόψη οι σπουδές της παιδικής ηλικίας όπου η ιδέα της συμμετοχής των παιδιών στον δημόσιο βίο αναδεικνύει πολιτικές διαστάσεις της εμπρόθετης δράσης των παιδιών (agency) (Wyness 2018). Η εμπλοκή

τους ως κοινωνικών δρώντων στην εκπαίδευση γίνεται αφορμή συλλογικής δράσης για κοινωνική αλλαγή. Αυτό εναντιώνεται στον ενηλικισμό και στη γενικότερη υποτίμηση των ικανοτήτων των παιδιών. Η εφαρμογή της λογικής των κοινών αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού και του ανθρώπου γενικότερα (Errico and Claeys 2020).

Δεδομένου ότι η αξιοποίηση της λογικής των κοινών σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μπορεί να ενισχύσει την εμπρόθετη δράση των συμμετεχόντων/-ουσών (Pantazidis Forthcoming, Pechtelidis 2022), ο συνδυασμός της με την εκπαίδευση για την αειφορία αποτελεί μία προσπάθεια για τη εφαρμογή εναλλακτικών προτύπων κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής οργάνωσης στη βάση της ισότητας και της συμπερίληψης (Κυρίδης 2011). Επιπλέον, η συμβολή του πεδίου των εκπαιδευτικών κοινών στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης είναι σημαντική διότι «προκαλεί, συντηρεί και αλλάζει μορφές εμπειρίας, ταυτότητες και σχέσεις στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης» (Πεχτελίδης 2020β: 175). Εστιάζει στη σχέση ανηλίκων (μαθητών/-ριών) και ενηλίκων (εκπαιδευτικών και γονέων) οι οποίοι επαναδιαπραγματεύονται τους ρόλους τους, προάγοντας μια εναλλακτική δόμηση της σχολικής πραγματικότητας (Πανταζίδης 2023, Πεχτελίδης 2020α).

Στην εργασία αυτή εξετάζουμε το εάν μπορεί ένας δημοκρατικός, συμμετοχικός τρόπος σχεδιασμού του σχολικού χώρου να συμβάλλει στην ενεργοποίηση της σχολικής κοινότητας για την αντιμετώπιση κοινωνικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων, όπως είναι η αειφορία, η ενίσχυση της αίσθησης κοινότητας και η προαγωγή της ισότιμης συμπερίληψης παιδιών και ενηλίκων. Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζεται η έννοια των κοινών στην εκπαίδευση. Έπειτα, γίνεται σύνδεση της λογικής των κοινών με την αειφορία και τον συμμετοχικό σχεδιασμό. Αμφότερες δίνουν έμφαση στη συμμετοχή μέσα από το βίωμα, στη δημιουργία νοήματος, καθώς και στην ανάληψη ευθυνών από τα παιδιά. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε, τα αποτελέσματα και, στο τέλος, η συζήτηση.

Κοινά στην εκπαίδευση

Τα «κοινά» είναι δυναμικά κοινωνικά συστήματα που αναπτύσσονται γύρω από τις αξίες της αυτοδιαχείρισης, της συλλογικής και ισότιμης διαχείρισης πόρων ή αγαθών που έχουν δημιουργηθεί από διαφορετικές κοινότητες για να εξασφαλίσουν την επιβίωση και την ευημερία του κάθε μέλους ξεχωριστά αλλά και της ίδιας της κοινότητας (Bollier and Helfrich 2019, Ostrom 1990). Τα κοινά αγαθά ή οι κοινοί πόροι γύρω από τους οποίους αναπτύσσονται τα κοινωνικά συστήματα των κοινών δεν είναι μόνο υλικά, όπως η γη, η ενέργεια και το νερό, αλλά και άυλα, όπως η εκπαίδευση και η γνώση (Hess and Ostrom 2011). Ο πειραματισμός με καινοτόμες προσεγγίσεις δημοκρατίας και διακυβέρνησης βρίσκεται στο επίκεντρο των κοινών (Κιουρκιολίς 2019, Πανταζίδης 2020, Πεχτελίδης 2020). Η ιδέα της δημοκρατίας των κοινών προεικονίζεται σε διάφορες πρωτοβουλίες, θέτοντας ζητήματα ανοικτότητας, πλουραλισμού, ισότητας και οριζοντιότητας, ώστε τα άτομα να συμμετέχουν σε μια συλλογική αυτοδιαχείριση κοινών πόρων (Πανταζίδης 2021, Pechtelidis and Kiourkiolis 2020).

Το Παράδειγμα των «κοινών» αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα αξιών και δράσης, έναν διαφορετικό τρόπο αντίληψης του κόσμου που καλλιεργεί τα δημοκρατικά ιδανικά, την ισότητα, τη δημιουργικότητα και τις βιώσιμες σχέσεις ανθρώπου και φύσης. Βασική παράμετρος για να μετατραπεί ένας κοινός πόρος σε «κοινό» (ή αλλιώς να κοινοποιηθεί) είναι να ακολουθεί την τριαδική δόμηση «πόρος-κοινότητα-κανόνες». Ουσιαστικά, ο πόρος λειτουργεί ως αφορμή ώστε τα μέλη μιας κοινότητας να συνεργαστούν, να μοιραστούν και να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλον, θεσπίζοντας κανόνες για τη συνδιαχείρισή του (Bollier and Helfrich 2019).

Στην έρευνά μας εξετάζουμε το πώς τα κοινά, ως λογική, μπορούν να λειτουργήσουν σε μία εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόμη και αν αφορά μία παρέμβαση μη τυπικής

εκπαίδευσης (σε χρόνο εκτός σχολικού ωραρίου), ο χώρος που πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες δράσεις ήταν σε μία σχολική τάξη, η αρχιτεκτονική της οποίας σχεδιάστηκε για να συμβαδίζει μία συμβατική παιδαγωγική. Μια τέτοια σχολική τάξη καλλιεργεί παθητική στάση στα παιδιά. Με λίγα λόγια, ο/η δάσκαλος/-α απέναντι από τα παιδιά, τα οποία υποχρεώνονται να είναι καθηλωμένα στην καρέκλα τους καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Σε έναν τέτοιο χώρο τα παιδιά συνηθίζουν να μην συμμετέχουν ενεργά και ισότιμα στη μαθησιακή διαδικασία, να μην αποφασίζουν σε βασικά θέματα σε σχέση με τον σχεδιασμό και την πορεία της διδασκαλίας και, πάνω απ' όλα, να μην έχουν λόγο στη δημιουργία του βασικού νοήματος της εκπαίδευσής τους (Χρυσάφιδης 2006). Μία τέτοια αναπαράσταση του σχολείου έχει ιεραρχικό και κανονιστικό χαρακτήρα που δεν μοιάζει ικανός να δημιουργήσει δημοκρατικούς πολίτες. Αν το σχολείο δεν επιτρέψει την καλλιέργεια της δημοκρατικής συνείδησης, τότε δεν θα μπορέσει να καλλιεργηθεί πλουθικά (Κατσαρού 2020). Για το λόγο αυτό, έγινε προσπάθεια να υπάρξει μία διαφορετική βίωση του σχολικού χώρου από τους μαθητές/-ριες του σχολείου.

Σε αυτό το πλαίσιο, μας ενδιαφέρει η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και η καλλιέργεια τρόπων μάθησης και αλληλεπίδρασης (Sokoloff 2020). Οι εκπαιδευτικοί/εμπυχωτές δεν λειτουργούν ως αυθεντίες και αναμεταδότες μιας αδιαμφισβήτητης γνώσης, αλλά περισσότερο ως διευκολυντές, συνοδοιπόροι και κριτικοί φίλοι σε μια μαθησιακή κοινότητα, η οποία λειτουργεί με όρους ανοιχτότητας, ισότιμης συμμετοχής, πειραματισμού και δημοκρατίας (Πεχτελίδης και Πανταζίδης 2018, Πεχτελίδης 2020). Έτσι, οι εκπαιδευτικοί αρχικά ενεργοποιούν τη μαθησιακή διαδικασία, η οποία στη συνέχεια δίνει χώρο και δυνατότητα στους/-ις συμμετέχοντες/-ουσες να τη συνδιαμορφώσουν (Πανταζίδης 2020, Pantazidis Forthcoming, Πανταζίδης και Μωυσιάδου, Υπό Δημοσίευση).

Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε ένα εργαστήριο για τη βιωματική συνειδητοποίηση της κλιματικής κρίσης και τη δημιουργία προϋποθέσεων για μια νέα αντίληψη για τη διαχείριση των κοινών αγαθών ως κοινότητα, δηλαδή τη γνώση, τον χώρο, τον χρόνο και τους κανόνες. Εδώ, καταλυτικό ρόλο παίζουν οι αξίες που μπορούν να προωθηθούν μέσα από τη λογική και ηθική των κοινών.

Εκπαίδευση για την αειφορία και συμμετοχικός σχεδιασμός

Η κλιματική κρίση φέρνει στο προσκήνιο μια επείγουσα ανάγκη για αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τη σχέση μας με τον κόσμο. Η εκπαίδευση σε ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον αποτελεί ένα άνοιγμα στο πλαίσιο του οποίου μαθαίνει κανείς να είναι συνειδητοποιημένος πολίτης (Collet-Sabé and Ball 2023). Σπουδαίο ρόλο καλείται να αναλάβει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ). Οι μαθητές/ήτριες μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα ΠΕ ενημερώνονται για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, συλλέγουν πληροφορίες, παρατηρούν, εργάζονται συλλογικά και συμμετοχικά, προσαρμόζονται στους κανόνες της ομάδας, επικοινωνούν, συζητούν, αναπτύσσουν κριτική σκέψη με απώτερο σκοπό την αλλαγή του τρόπου ζωής τους, ώστε να είναι φιλικότερος προς το περιβάλλον και την ενεργή συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Σύμφωνα με τις Φλογαίτη και Δασκολιά (1998), η ΠΕ δεν κινείται στο αυστηρό πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος, προσεγγίζει την κοινωνία με σκοπό να εμψυχήσει στους μαθητές και αυριανούς πολίτες την ιδέα της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς. Ταυτόχρονα, ο συνδυασμός της με τη θεωρία και πρακτική των εκπαιδευτικών κοινών -και επομένως την αξιοποίηση βιωματικών τρόπων μάθησης, την ισότιμη δόμηση κοινότητας μεταξύ των συμμετεχόντων, τη συνδιαμόρφωση των διαδικασιών λειτουργίας της και τη δραστηριοποίησή της πέρα από το στενό και περιφραγμένο πλαίσιο του σχολείου (μαθησιακή ύλη, αναμενόμενες συμπεριφορές, σχολικός χώρος κ.ά.) (Πεχτελίδης 2020)-, ενισχύει τη διαμόρφωση ενός «σχολείου ζωής» και όχι απλά πληροφόρησης. Ενισχύει τη μετατροπή του σε έναν τόπο μάθησης όπου οι συμμετέχοντες εξερευνούν,

μαθαίνουν, αλληλεπιδρούν, μοιράζονται, ανακαλύπτουν (Harris-Helm and Katz 2012) και βιώνουν κάτι από κοινού (Πουρκός 2008). Εστιάζοντας στο βίωμα κατά τη μαθησιακή διαδικασία μπορεί να συνειδητοποιηθεί σε βάθος μια υπάρχουσα κατάσταση, π.χ. του φαινομένου της ηχορύπανσης (Βαγιάτη, Βορδόγλου, Ευδερίδου, Πεχτελίδης και Πανταζίδης Υπό Δημοσίευση)

Ο συμμετοχικός σχεδιασμός εισάγει την ενεργό συμμετοχή των παιδιών, των γονέων, των δασκάλων και το σύνολο του εκπαιδευτικού και μη προσωπικού (στο δικό μας παράδειγμα, στη διαμόρφωση και στη συνδημιουργία χώρων που τους αφορούν). Ενώ οι παραδοσιακές μέθοδοι στην έρευνα για τον σχεδιασμό εστιάζουν κυρίως στην παρατήρηση και τα ερωτηματολόγια, ο συμμετοχικός σχεδιασμός επικεντρώνεται σε αυτά που οι άνθρωποι κάνουν ώστε να φανερωθούν οι σκέψεις τους, τα συναισθήματα και τα όνειρά τους. Ο συμμετοχικός σχεδιασμός αξιοποιεί τη συλλογική δράση των χρηστών αντί για την ατομική δημιουργικότητα των σχεδιαστών (Dindler, Smith and Iversen 2020).

Σύμφωνα με τον Πεχτελίδη (2015), στην Ελλάδα οι μαθητές/-ριες δεν συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία συνδιαμόρφωσης του σχολικού χώρου. Ωστόσο, ο συμμετοχικός σχεδιασμός με παιδιά μελετάται εδώ και αρκετά χρόνια. Διερευνήθηκε αρχικά από την Druin (1999) που επισήμανε τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στα παιδιά και τους ενήλικες. Η σύγχρονη έρευνα αναδεικνύει πολλούς ρόλους που τα παιδιά μπορούν να αναλάβουν κατά τη διαδικασία του συμμετοχικού σχεδιασμού, όπως δοκιμαστές (testers), πληροφοριοδότες (informants), χρήστες (users), συνεργάτες σχεδιασμού (design partners). Οι ρόλοι αυτοί δεν είναι απαραίτητα σταθεροί, μπορούν να εναλλάσσονται. Για παράδειγμα, ένας/μία δοκιμαστής/τρια μπορεί να εκτελέσει τον ρόλο του δοκιμαστή αλλά και του χρήστη, ενώ ο/η σχεδιαστής/τρια μπορεί να εκτελέσει όλους τους ρόλους (Druin 1999).

Ωστόσο, ακόμα και στο πλαίσιο του συμμετοχικού σχεδιασμού, σε πολλές περιπτώσεις ο ρόλος των παιδιών είναι περιορισμένος και καθοδηγούμενος από τους ενήλικες (Dindler, Smith and Iversen 2020). Ακολουθώντας ένα παιδοκεντρικό πλαίσιο, είναι σημαντικό οι σχεδιαστικές δραστηριότητες με παιδιά να οργανώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε ομάδας. Οι παιδοκεντρικές μέθοδοι απαιτούν ευελιξία και προσαρμοστικότητα ώστε να μπορούν να αποφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα (Albu, Lindberg and Szymaszek 2014). Άλλωστε, ο συμμετοχικός σχεδιασμός δεν είναι απλώς μία μεθοδολογία αλλά μία νοοτροπία που ευνοεί τις συνεργατικές μορφές διδασκαλίας Σακελλαρίου κ.ά. 2020).

Ερευνητικά ερωτήματα

Πώς μπορούν τα εκπαιδευτικά κοινά να αντιστρέψουν τις κοινωνικές ανισότητες;

- Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αλλαγής της συσχέτισης μεταξύ ενηλίκων (εμψυχωτών/γονέων) και ανηλίκων;
- Ποιες είναι οι επιδράσεις και τα αποτελέσματά της παρέμβασης στους συμμετέχοντες/-ουσες, στην κοινωνία και το περιβάλλον;
- Πώς τα παιδιά βιώνουν ένα τέτοιο εργαστήριο;

Μεθοδολογία

Το έργο «WONDER Schools» εφαρμόστηκε πιλοτικά σε μία μικτή ομάδα δεκατριών μαθητριών/-ών και γονέων & πέντε εκπαιδευτικών σε ένα Δημοτικό Σχολείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το δείγμα των παιδιών αποτελούνταν από 11 κορίτσια και δύο αγόρια. Οι γονείς τους ήταν 10 γυναίκες- μητέρες και τρεις άνδρες-πατέρες. Υλοποιήθηκε σε 30 εβδομαδιαία δίωρα εργαστήρια κατά την περίοδο Οκτώβριος 2021- Ιούνιος 2022. Τα

εργαστήρια εμπύχωναν μέλη της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης “Μαμαγαία” και εμπνευστές του προγράμματος που αποτελούνται από δύο εκπαιδευτικούς και δύο δασολόγους- περιβαλλοντολόγους και παρακολουθούνταν από έναν ερευνητή του ερευνητικού σχεδίου SMOOTH.

Πριν από τα εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού, υλοποιήθηκαν βιωματικά εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω των τεχνών υπό το πρίσμα της θεωρίας των κοινών με σκοπό να δημιουργηθεί μία κοινότητα η οποία θα συμμετέχει ενεργά τόσο στον σχεδιασμό για την ανακατασκευή της σχολικής αυλής όσο και σε δράσεις ευαισθητοποίησης για περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Στόχος τους ήταν να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης, ενεργητικής ακρόασης, συνεργασίας, ισοτιμίας ανάμεσα στα μέλη ώστε τελικά οι συμμετέχοντες/ουσες να φτάσουν σε σημείο να αυτο-οργανώνονται ως προς το περιεχόμενο και τη δομή των εργαστηρίων, καθώς και ως προς την ίδια την κοινότητα και τις ανάγκες της.

Βασικό εργαλείο συλλογής δεδομένων ήταν οι σημειώσεις πεδίου μέσα από τη συμμετοχική παρατήρηση. Οι σημειώσεις κρατούνταν από τους εμπυχωτές και τον ερευνητή που κατέγραφαν τα λόγια των συμμετεχόντων, κινήσεις, αντιδράσεις αλλά και τα εξωτερικευμένα συναισθήματα. Συνδυαστικά με αυτήν αξιοποιήθηκαν και άλλα εργαλεία όπως οι ομάδες εστίασης και ο αναστοχασμός ερευνητή με τις/τους εμπυχωτές/-ές. Η ομάδα εστίασης αφορούσε το προσωπικό (εκπαιδευτικό ή μη) του σχολείου. Τα μέλη συγκεντρώθηκαν για να προτείνουν αλλαγές που επιθυμούσαν στην αυλή τους. Τους δόθηκε η κάτοψη της σχολικής αυλής και χρησιμοποιώντας κάποιους κώδικες (π.χ. πράσινο χρώμα για τους χώρους πρασίνου, κόκκινο για τους χώρους άθλησης, κίτρινο για τους χώρους παιχνιδιού κοκ) τους ζητήθηκε να σχεδιάσουν πώς θα ήθελαν να είναι η σχολική αυλή.

Στη συνέχεια, τα σχέδια αυτά (βλ. Αποτελέσματα, δεύτερο θέμα) δόθηκαν σε αρχιτέκτονες, οι οποίοι τα ομαδοποίησαν και δημιούργησαν το τελικό λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες των περισσότερων μελών αλλά και τεχνικούς παράγοντες. Το ολοκληρωμένο σχέδιο (εικόνα 2) παρουσιάστηκε στα μέλη της κοινότητας που συμμετείχε στα εργαστήρια και έπειτα από έγκρισή τους, παρουσιάστηκε στο σύνολο της σχολικής κοινότητας.

Κατά την ανάλυση των δεδομένων, η κωδικοποίηση και η δημιουργία των κατηγοριών έγινε με τη μέθοδο των έξι βημάτων, η οποία ακολουθείται στη θεματική ανάλυση που προτείνουν οι Braun και Clarke (2006). Προέκυψαν 228 κωδικοί και εξ' αυτών τρία τελικά θέματα: “Συνύπαρξη παιδιών και γονέων/κηδεμόνων”, “Σχεδιάζοντας μαζί” και “Το εργαστήριο ως αφορμή για τη δημιουργίας κοινότητας”.

Αποτελέσματα

Συνύπαρξη παιδιών και γονέων

Γονείς με παιδιά

Στην πρώτη κατηγορία έγινε φανερός ο τρόπος αλληλεπίδρασης μεταξύ παιδιών και γονέων. Η κατηγορία αυτή χωρίστηκε σε δύο μέρη. Στην πρώτη, παρουσιάζεται ο τρόπος που τα παιδιά προσπάθησαν να εντάξουν τους γονείς/κηδεμόνες στις δραστηριότητες του συμμετοχικού σχεδιασμού. Ενώ, το δεύτερο μέρος αφορά τους τρόπους που οι γονείς/κηδεμόνες λειτούργησαν ως ισότιμα υποκείμενα σε σχέση με τα παιδιά.

Στην πρώτη περίπτωση φάνηκε ότι υπήρχε ανάγκη των παιδιών για σύνδεση με τους γονείς τους και τα εργαστήρια ήταν μία ευκαιρία για αυτά ώστε να περάσουν χρόνο μαζί και να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες για το περιβάλλον και τον συμμετοχικό σχεδιασμό. Η συμμετοχή παιδιών και γονέων/κηδεμόνων στο ίδιο εργαστήριο είχε αρκετή αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο. Ουσιαστικά, ένα ενδιαφέρον στοιχείο που

προέκυψε ήταν ότι τα παιδιά φρόντιζαν για τη συμπερίληψη των γονέων/κηδεμόνων τους και είχαν τη διάθεση να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση ανεξαρτήτως ηλικίας. Δεν “ανεχόταν” να υπάρχουν στην αίθουσα και να τα παρατηρούν αλλά να συμμετέχουν και αυτοί μαζί τους.

Παιδί 4: *Μπαμπά, γιατί κάθεσαι; μπες να παίζεις και εσύ!*

Παιδί 6 (Νέο μέλος): *Θα συμμετέχουμε όλοι σε αυτό; Θέλω να είμαι με την μαμά μου.*

Επιπλέον, κάποια παιδιά είχαν αρκετή αυτοπεποίθηση όσον αφορά τις γνώσεις τους:

Σε μία ομαδική δραστηριότητα στην οποία οι ομάδες ήταν ανάμεικτες (παιδιά, γονείς/κηδεμόνες και εκπαιδευτικοί), το Παιδί 7 πήρε την πρωτοβουλία να ξεκινήσει τη συζήτηση και να τους οργανώσει:

Παιδί 7: *Πολλοί μεγάλοι είστε σε αυτή την ομάδα, θα σας πω εγώ όμως.*

Σε μία αντίστοιχη περίπτωση το Παιδί 3 είχε μία ιδέα σε σχέση με τον σχεδιασμό της αυλής αλλά δεν μπορούσε να το αποτυπώσει στο χαρτί και ζήτησε τη βοήθεια της μητέρας του που ήταν στην ίδια ομάδα.

Παιδί 3: *Μπορεί να γίνει “με αυτόν τον τρόπο” αλλά μπορείς να το ζωγραφίσεις εσύ;*

Παιδιά με Γονείς

Σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να διακρίνουμε δύο διαφορετικές όψεις αυτής της σχέσης. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα από ένα εργαστήριο όπου η εκπαιδευτικός 2 έκανε μία ερώτηση γνωστικού περιεχομένου και δεν απαντούσε κανένα παιδί. Μία μητέρα γνώριζε την απάντηση και την ψιθύρισε σε μία άλλη μητέρα δίπλα της. Η εκπαιδευτικός 2, ρώτησε τη μητέρα γιατί δεν απάντησε αφού γνώριζε ήδη την απάντηση. Γενικότερα υπήρξαν αρκετές στιγμές όπου οι γονείς έκαναν πίσω προκειμένου τα παιδιά να απαντήσουν σε ερώτηση εκπαιδευτικού.

Εδώ, θα μπορούσαμε να εστιάσουμε σε δύο διαμετρικά αντίθετες ερμηνείες. Από τη μία μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι γονείς αντιλαμβάνονταν τα παιδιά τους ως ενεργά όντα και τους άφηναν χώρο και χρόνο να αποφασίσουν και να συμμετέχουν ισότιμα στη διαδικασία, χωρίς οι ίδιοι να τα υποτιμούν. Δηλαδή, έδειχναν εμπιστοσύνη στα παιδιά και με τη σιωπή τους τα παρότρυναν να συμμετέχουν ώστε να μη μονοπωλούν οι ίδιοι τη συζήτηση. Από την άλλη, μπορεί να ερμηνευθεί ως δυσκολία προσαρμογής στον ισότιμο ρόλο στο πλαίσιο του εργαστηρίου. Φάνηκε να μένουν περισσότερο προσηλωμένοι στον ρόλο του/της “γονέα”. Επιπλέον, συγκεκριμένα υπήρξαν μεμονωμένες στιγμές που οι γονείς:

- έλεγαν αστεία μεταξύ τους για τα όσα έκαναν τα παιδιά τους
- αντιδρούσαν υπερπροστατευτικά σε οτιδήποτε σχετίζεται με τα παιδιά τους.

Τέλος, όσον αφορά τις στιγμές αυτές, τα παιδιά έδειξαν αντίδραση και φάνηκαν “πιο έτοιμα” να συνεργαστούν και να συμμετέχουν ισότιμα με τους γονείς τους.

Σχεδιάζοντας μαζί

Αυτό αφορά κυρίως την ανάλυση των σχεδίων συμμετοχικού σχεδιασμού που έκαναν παιδιά και γονείς (βλ. εικόνα 2). Μέσα από αυτά έγινε φανερό η οπτική τους για το πώς θα ήθελαν να διαμορφωθεί η σχολική αυλή. Κάποια στοιχεία τα οποία οι συμμετέχοντες εστίασαν είναι τα εξής: πράσινα σημεία στην αυλή (παρτέρια, γρασίδι), ασφαλές έδαφος με διαφορετικά υλικά αντί για τσιμέντο για να αποφευχθούν τραυματισμοί και να υπάρχει πολλαπλή χρήση χώρων, είτε αυτό αφορά παιχνίδια και αθλήματα είτε χώρους μάθησης.

Μέσα από τα εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού φανερώθηκε η ανάγκη των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών για αλλαγή στη σχολική αυλή αλλά και στον τρόπο που θα ήθελαν να την αξιοποιούν εάν είχαν τη δυνατότητα. Βλέπουμε, λοιπόν, πως το παιχνίδι και η άθληση έχουν για τα παιδιά πρωτεύουσα σημασία όμως πολύ σημαντικές είναι και οι εκδηλώσεις και η ύπαρξη χώρων πρασίνου στη σχολική αυλή. Από την πλευρά τους οι γονείς/κηδεμόνες δίνουν μεγαλύτερη σημασία στους χώρους για πράσινο, για εκδηλώσεις, για χαλάρωση και για παιχνίδι και πολύ λιγότερη στον χώρο για άθληση σε σύγκριση με τα παιδιά.

Οι αλλαγές που προτείνονται για τον αύλειο χώρο από όλα τα μέλη της ομάδας εστίασης είναι ριζικές. Αυτό -σε συνδυασμό με τις απόψεις που κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων διατυπώθηκαν "η αυλή μας είναι χάλια, δεν μπορούμε τίποτα να φυτέψουμε-όλα χαλάνε"-, μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως είναι κοινή ανάγκη όλων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών να αναδιαμορφωθεί η σχολική αυλή αλλά και να ακουστούν οι φωνές, οι ανάγκες και οι επιθυμίες τους για τον τρόπο με τον οποίο θα επανασχεδιαστεί και τις λειτουργίες που θα επιτελεί.

Εικ. 1. Παραδείγματα σχεδίων από τα εργαστήρια Συμμετοχικού Σχεδιασμού

Εικ. 2, Το τελικό σχέδιο όπως προτάθηκε από την αρχιτεκτονική ομάδα

Το εργαστήριο ως αφορμή για τη δημιουργίας κοινότητας

Μέσα από τα εργαστήρια δημιουργήθηκαν σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των συμμετεχόντων/-ουσών, οι οποίες στηριζόταν στην αλληλεγγύη και την αίσθηση του “μαζί”. Σημαντικό ήταν ότι οι σχέσεις μεταξύ των μελών είχαν προδιαμορφωθεί πριν τον συμμετοχικό σχεδιασμό της αυλής. Κάποια από τα στοιχεία κοινότητας έγιναν εμφανή στον συμμετοχικό σχεδιασμό ήταν α) η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών, β) η φροντίδα για ένταξη προς τα νέα μέλη γ) η ένταξη νέων μελών και ο τρόπος λειτουργίας του εργαστηρίου.

α) Δεν ήταν λίγες οι φορές που έγιναν εμφανή στοιχεία αλληλεγγύης και η αίσθηση του “μαζί”. Μία από τις χαρακτηριστικές εικόνες μιας τέτοιας οργάνωσης είναι ο παρακάτω διάλογος μεταξύ δύο παιδιών που προσπαθούσαν να μετακινήσουν καρέκλες.

Παιδί 6: *Θέλεις να σε βοηθήσω;*

Παιδί 3: *Ναι, ευτυχώς ήρθες.*

β) Γενικότερα, υπήρχε ενθουσιασμός κάθε φορά που η ευθύνη μεταφερόταν στα παιδιά. Στο εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού, συμμετείχαν παλιά και νέα μέλη. Τα νέα μέλη δεν έπαιρναν (ακόμη) πρωτοβουλία και είχαν δυσκολία να λειτουργήσουν αυτόνομα. Έτσι, τα παλιά μέλη (παιδιά) πήραν από μόνα τους την ευθύνη να βοηθήσουν τα νέα.

γ) Ο τρόπος που η γνώση μεταφερόταν στα παιδιά πολλές φορές γινόταν με άτυπο τρόπο. Δηλαδή, μπορεί να γινόταν μέσα από μία συζήτηση ολόκληρης της κοινότητας και το κάθε μέλος να μοιραζόταν τις γνώσεις του ώστε να συνδιαμορφωθεί μία “αλήθεια”. Οι εκπαιδευτικοί δεν επέβαλαν την άποψή τους στα μέλη αλλά ήταν εκεί για να βοηθήσουν στον διάλογο και να εμπλουτίσουν με τις δικές τους γνώσεις στη συνδιαμόρφωση αυτή. Τέλος, άλλες φορές η έννοια “μάθημα” θύμιζε περισσότερο άτυπες μορφές μάθησης, μέσα από τη συζήτηση. Ένα παράδειγμα αποτελεί το παρακάτω απόσπασμα, στο οποίο τα παιδιά μαζί με έναν εκπαιδευτικό σκάλιζαν το παρτέρι:

Εκπαιδευτικός 4: *για ποιο λόγο σκάβουμε πριν φυτέψουμε?*

Αυτό λειτούργησε ως αφορμή για να γίνει μια μικρή συζήτηση γιατί σκάβουμε και ότι είναι σημαντικό να ανακατευτεί το χώμα.

Συζήτηση

Διερευνήσαμε τον τρόπο που η θεωρία των κοινών μπορεί να συμβάλλει στην ενεργοποίηση της σχολικής κοινότητας για την αντιμετώπιση κοινωνικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων, όπως είναι η αειφορία, η ενίσχυση της αίσθησης κοινότητας και η προαγωγή μιας λογικής βασισμένης στα δικαιώματα του παιδιού και ενάντια στον ενηλικισμό. Αναλύσαμε διάφορα θέματα όπως είναι π.χ. οι διαγενεακές σχέσεις με ή χωρίς ζητήματα ανισοτήτων, η σχέση του παιδιού με τη φύση και η εκπαίδευση που προάγει τη δράση μέσα από την ύπαρξη κοινότητας.

Στη βιβλιογραφία συναντάμε τον όρο “διαγενεακή μάθηση από το παιδί στον γονέα” και ο τρόπος που μπορεί να μεταδοθούν στάσεις και συμπεριφορές από τα παιδιά στους γονείς (Lawson, Stevenson, Peterson, Carrier, Strnad and Seekamp 2018). Αφορά τη συνύπαρξη παιδιών και γονέων ώστε να εκπαιδευτούν από κοινού. Μία τέτοιου είδους μάθηση αποτελεί έναν υποσχόμενο τρόπο ώστε να ξεπεραστούν διάφοροι κοινωνικο-δεδολογικοί φραγμοί των γονέων και επομένως, να επιτευχθεί μία ολιστική εμπειρία μάθησης για τα παιδιά (Lawson et al 2019). Εξάλλου, δεν είναι λίγες οι έρευνες που έχουν αναδείξει την επίδραση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όταν εμπλέκονται γονείς και παιδιά (Wells and Lekies 2006).

Ένα ακόμη ζήτημα είναι η μειωμένη επαφή των παιδιών της πόλης με τη φύση. Από τις ζωγραφιές των παιδιών φανερώθηκε η ανάγκη για περισσότερους χώρους πρασίνου στο σχολείο τους. Το πράσινο δεν σημαίνει μόνο μία αυλή χωρίς τσιμέντο αλλά και ασφαλές δάπεδο. Επίσης, άλλες έρευνες εντοπίζουν την ανάγκη τη σύνδεσης των παιδιών με την πανίδα και τη χλωρίδα ως μια έμφυτη ανθρώπινη παρόρμηση (Kahn Jr and Kellert 2002). Βέβαια, πέρα από την παραπάνω βιολογική οπτική θα ήταν ωφέλιμο να γίνει αναφορά στην εμπρόθετη δράση των παιδιών, η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο ώστε να συμμετέχουν στον σχεδιασμό της αυλής. Έτσι, αναγνωρίζεται ότι τα παιδιά, παρά την ηλικία τους, είναι ικανά να διαμορφώσουν το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, ακόμη και σε μικρό βαθμό (Πεχτελίδης 2015).

Πολλές φορές οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης μπορούν να χαρακτηριστούν ως εκπαίδευση της κοινότητας διότι δίνουν ευκαιρία στους συμμετέχοντες για κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών (Williams-Duncan 2020). Η μη τυπική εκπαίδευση θεωρείται πολύτιμο εργαλείο για τη δημιουργία κοινότητας (Kuenzi 2006) και σε αυτό συνέβαλε ο συμμετοχικός σχεδιασμός της σχολικής κοινότητας. Οι συμμετέχοντες/-ουσες μοιράστηκαν κοινές ανησυχίες με αφορμή το σχολικό τους κτήριο και διέφυγαν από τη λογική “εκπαίδευση για τη γνώση”, προχωρώντας στη λογική “εκπαίδευση για τη δράση”. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που παρατηρήθηκε σε διάφορες ακόμη έρευνες στις οποίες ο σκοπός των ανθρώπων ήταν κοινός (Ledwith 2020).

Αναφορές

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

- Αθανασίου, Ε. (2015), *Πόλη και φύση: Θεωρήσεις της φύσης στον πολεοδομικό σχεδιασμό*, Αθήνα, Κάλλιπος.
- Βαγιάτη, Δ. Βορδόγλου, Μ. Ευδερίδου, Ε. Πεχτελίδης Γ. και Πανταζίδης, Σ. (υπό δημοσίευση), *Περιβάλλον, τέχνες και κοινά: Μαθαίνοντας για την ηχορύπανση στη γειτονιά, Πρακτικά Εργασιών 8ου Διεθνούς Συνεδρίου, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας*, Λάρισα 14-16 Οκτωβρίου 2022, <https://synedrio.eeppek.gr/el/>.
- Κατσαρού, Ε. (2020), *Η δημοκρατία στο σχολείο: Προοπτικές από την αξιοποίηση διαδικασιών έρευνας – δράσης και κριτικού γραμματισμού*. Αθήνα, Κριτική.
- Κυρίδης, Α. (2011), *Εκπαιδευτική ανισότητα: Οριοθέτηση και προσπάθειες θεωρητικής προσέγγισής της*, Αθήνα, Αφοί Κυριακίδη.
- Πανταζίδης, Σ. (2020), Προς μία ομότιμη διακυβέρνηση των κοινών: Παιδικές συνελεύσεις και ισότιμος διάλογος, *MusEd*, Τομ. 4, No 1, σσ. 65-77.
- Πανταζίδης, Σ. (2021), Παιδικές συνελεύσεις στην εκπαίδευση για μια διακυβέρνηση βασισμένη στα κοινά, στο Θ. Θάνος, Χ. Ζάγκος (Επιμ.), *Κοινωνία, πολιτική και εκπαίδευση, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και εκπαιδευτική πολιτική. Ερευνητικές τομές*, Αθήνα, Πεδίο, σσ. 505-520.
- Πανταζίδης, Σ. (2023), Παιδαγωγικές πρακτικές των κοινών στη σχολική τάξη. *Ε-ΚτΕ: Η έρευνα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης*, Αθήνα, Πεδίο, 8.
- Πανταζίδης Σ. και Μωυσιάδου Σ. (Υπό Δημοσίευση), Μπορεί η σχολική μάθηση να προκύψει μέσα από την αυτοοργάνωση των παιδιών; Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κριτικής Εκπαίδευσης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 4-8 Ιουλίου 2022.
- Πεχτελίδης Γ. (2015), *Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας*, Αθήνα, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.
- Πεχτελίδης, Γ. (2020α), *Για μια εκπαίδευση των κοινών εντός και πέραν των «τειχών»*, Gutenberg.
- Πεχτελίδης, Γ. (2020β), Κοινά, περιφράξεις και διασχίσεις στην εκπαίδευση, *Ε-ΚτΕ: Η έρευνα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης*, Τομ. 1, No 1, σσ. 175-189.
- Πεχτελίδης Γ. και Πανταζίδης, Σ. (2018), Εκπαίδευση και Ετεροπολιτική: ένα “σχολείο των κοι-

νών”, στο Λ. Συμεού, Θ. Θάνος και Μ. Βρυωνίδης, Πρακτικά του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση. Λευκωσία, 27- 29 Απριλίου 2018.

- Πουρκός, Μ. (2008), Πέρα από τις νεωτερικές και μετανεωτερικές αναγνώσεις του σώματος: Προς μια οικο-σωματικο-βιωματική προσέγγιση, στο Μ. Πουρκός (επιμ.), *Εν σώματος νους, πλαισιοθετημένη γνώση και εκπαίδευση: Προσεγγίζοντας την ποιητική και τον πολιτισμό του σκεπτόμενου σώματος*, Αθήνα, Gutenberg, σσ. 97-123.
- Τσιάρα, Ε., Σακελλαρίου, Μ., Καλογιαννάκη, Π. και Κόνσολας, Ε. (2022), Παράγοντες που ανάγονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας και καθορίζουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, *Preschool and Primary Education*, Vol. 10, No. 2, σσ. 239-257.
- Φλογαίτη, Ε. και Δασκολιά, Μ. (1998), *Περιβαλλοντική εκπαίδευση*, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.
- Χρυσοφίδης, Κ. (2006), *Βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία: Η εισαγωγή της μεθόδου Project στο σχολείο*, Αθήνα, Gutenberg.

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

- Biesta, G. (2019), What kind of society does the school need? Redefining the democratic work of education in impatient times, *Studies in Philosophy and Education*, Vol. 38, No 6, 657-668.
- Bollier, D. and Helfrich, S. (2019), *Free, fair, and alive: The insurgent power of the commons*, New Society Publishers.
- Braun V. and Clarke V. (2006), Using thematic analysis in psychology, *Qualitative Research in Psychology*, Vol. 3, No 2, pp. 77-101.
- Collet-Sabé, J. and Ball, S. J. (2023), Beyond School. The challenge of co-producing and commoning a different episteme for education, *Journal of Education Policy*, pp. 1-16. doi:10.1080/02680939.2022.2157890.
- Druin, A. (1999), *The role of children in the design technology*, Technical Report.
- Horschelmann, K. and Blerk, L. (2011), *Children, Youth and the City*, London, Routledge.
- Errico, S. and Claeys, P. (2020), Human rights and the commons: exploring approaches to the governance of land and natural resources beyond indigenous peoples’ rights, The case of peasants, *International Journal on minority and group rights*, Vol. 27, No 1, pp. 1-33.
- Helm, J. H. (2012), From theory to curriculum: The project approach, in N. File, J.J. Mueller and D.B. Wisneski. (Eds.), *Curriculum in early childhood education: Reexamined, rediscovered, renewed*, New York, Routledge, pp.67-79.
- Hess, C. and Ostrom, E. (2007), *Understanding Knowledge As a Commons: From Theory to Practice*, Cambridge, MIT Press.
- Dindler, C., Smith, R. and Iversen, O. S. (2020), Computational empowerment: participatory design in education. *CoDesign*, Vol 16, No 1, pp. 66-80.
- Kioupkiolis, A. (2019), *The Common and Counterhegemonic Politics: Rethinking Social Change*, Edinburgh University Press.
- Kahn Jr, P. H. and Kellert, S. R. (Eds.), (2002), *Children and nature: Psychological, sociocultural, and evolutionary investigations*, Cambridge, MIT Press.
- Kuenzi, M. (2006), Non-formal education and community development in Senegal, *Community development journal*, Vol. 41, No 2, pp. 210-222.
- Lawson, D. F., Stevenson, K. T., Peterson, M. N., Carrier, S. J., Strnad, R. and Seekamp, E. (2018), Intergenerational learning: are children key in spurring climate action?, *Global Environmental Change*, Vol. 53, No 1, pp. 204-208.
- Lawson, D. F., Stevenson, K. T., Peterson, M. N., Carrier, S. J., L Strnad, R. and Seekamp, E. (2019), Children can foster climate change concern among their parents, *Nature Climate Change*, Vol. 9, No 6, pp. 458-462.
- Ledwith, M. (2020), *Community development: A critical approach*, Policy Press.
- Ostrom, E. (1990), *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*,

Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>

- Pantazidis, S. (Forthcoming), Introducing Pedagogical Practices of the commons in/to Critical Pedagogy, Proceedings of X International Conference on Critical Education.
- Panke, S. (2019), Design thinking in education: Perspectives, opportunities and challenges. *Open Education Studies*, Vol. 1, No 1, pp. 281-306.
- Pechtelidis, Y. and Kioupiolis, A. (2020), Education as commons, children as commoners. The case study of the Little Tree community, *Democracy & Education*, Vol 28, No 1, pp.1-11.
- Sokoloff, W. (2020), *Political Science Pedagogy: A Critical, Radical and Utopian Perspective*, Palgrave Macmillan, Cham.
- Wells, N. M. and Lekies, K. S. (2006), Nature and the life course: Pathways from childhood nature experiences to adult environmentalism, *Children Youth and Environments*, Vol. 16, No 1, pp. 1-24.
- Williams-Duncan, O. M. (2020), Cross-Cultural Community Building: Strategies for Improving Interactions in Diverse Educational Settings. *Multicultural Education*, Vol. 27, No 2, pp. 18-23.
- Wyness, M. (2018), *Childhood, Culture and Society: In a Global Context*, Sage.